

Reverdecendo a Química

Matheus C. Colaço |

DOI: 10.5281/zenodo.10689086

A Química computacional é um braço forte da química verde.

A poluição ambiental, gerada pelo mau aproveitamento de nossos resíduos, e o aquecimento global, provocado, principalmente, pelos conglomerados industriais e pela combustão de combustíveis fósseis, são realidades cruéis da nossa era, denominada por Moore de capitaloceno [1]. Tais fenômenos desencadeiam mudanças climáticas por todo o globo, como derretimento de geleiras, aumento do nível do mar e a formação de tornados e furacões, gerando uma estimativa de 143 milhões de refugiados climáticos, em três regiões do planeta, até 2050, segundo relatório ONU [2].

Com o intuito de reduzir a contaminação por agentes químicos tóxicos, além de desenvolver métodos mais seguros e menos poluentes na prática de química, surge a química verde e seus doze princípios [3], que compreendem desde prevenção, evitando rotas sintéticas com intermediários tóxicos, até o desenvolvimento de catalisadores e técnicas menos poluentes. Aliado a isso, o advento da química computacional como instrumento metodológico para a prática de química trouxe inúmeras vantagens no sentido da redução de resíduos químicos e de sua respectiva poluição. Dessa forma, a química computacional pode, e deve, agir como um braço da química verde, desenvolvendo novos catalisadores, solventes menos tóxicos e poluentes, rotas sintéticas mais verdes, entre tantas outras aplicações possíveis.

Metodologias de estrutura eletrônica molecular para determinar as estruturas e energias dos reagentes, produtos e estados de transição em um

reação química podem ser utilizadas para determinar as propriedades termodinâmicas da reação e as barreiras de ativação nos estados de transição. Tais informações levam a insights sobre o mecanismo da reação, reduzindo significativamente o número de experimentos de bancada a serem realizados; ou seja, de uma perspectiva verde, a quantidade de resíduos gerados diminui drasticamente.

Um exemplo desse tipo de aplicação, publicado em 2014 por Yang [4], é a catálise da reação de Mannich (Figura 1), uma reação entre uma amina, aldeído e cetona enolizável, conduzida em solvente orgânico, como benzeno ou DMSO, para produzir compostos β -amino carbonílicos, utilizados amplamente pela indústria farmacêutica.

Figura 1. Reação de Mannich.

Testes computacionais com nornicotina, um produto natural conhecido por catalisar condensações aldólicas, demonstram que o perfil energético dos intermediários e estados de transição para a reação de Mannich em meio aquoso, utilizando o catalisador em questão, são quase idênticos aos perfis energéticos da reação em DMSO ou em qualquer outro solvente orgânico. Dessa forma, a reação de Mannich pode ser conduzida em meio aquoso, diminuindo o impacto ambiental pela utilização de um solvente menos poluente.

A química computacional pode também ser útil no desenvolvimento de novos materiais como, por exemplo, a produção de carbonatos orgânicos cíclicos e polímeros a partir de epóxidos e CO_2 [5] (Figura 2). Do ponto de vista verde, tais compostos são importantes pois, além dos carbonatos serem utilizados como solventes de baixa toxicidade, a produção desses compostos

apresenta um meio de utilização de dióxido de carbono, substância que compõe nossa atmosfera em níveis cada vez maiores, ameaçando a sobrevivência de inúmeras espécies no planeta, inclusive a nossa.

Figura 2. Reação de Produção de carbonatos cíclicos e polímeros a partir de epóxidos e CO_2 .

Como visto nos exemplos citados, a química computacional pode ser uma incrível ferramenta na busca de uma química mais verde, sustentável e que respeite o meio ambiente, garantindo a existência e progresso de nossa sociedade globalizada.

Referências

- [1] J. W. Moore. *J. Peasant Stud.*, **2017**, 44, 594–630.[2] UN News. 31 de julho de **2019**. Disponível em: <https://news.un.org/en/story/2019/07/1043551>
- [3] E. J. Lenardão; R. A. Freitag; M. J. Dabdoub; et al.. *Quím. Nova*, **2003**, 26, 123–129.
- [4] S.C. Yang, T. Lankau, C.H. Yu. *Green Chem.* **2014**; 16,3999–4008.
- [5] D. J. Darenbourg, A.D. Yeung. *Macromolecules.* **2013**; 46, 83–95.

Matheus C. Colaço, nascido em 1997, concluiu seu bacharelado em química em 2019, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, cursa o programa de mestrado em Físico-Química da mesma instituição, sob orientação do Prof. Dr. Giovanni F. Caramori, estudando interações fracas e transporte de carga em sistemas moleculares por meio de métodos de estrutura eletrônica molecular.

